

OLIY NERV FAOLIYATI**Shoyiyeva Bahora Melsjon qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs 25/4 guruh talabasi****shoyiyevab@gmail.com****Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti,****Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825765>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy nerv faoliyatining mohiyati, tuzilishi va asosiy xususiyatlari yoritilgan. Inson miya po'stlog'ining murakkab faoliyati sifatida oliy nerv faoliyati tushunchasi ilmiy asosda izohlangan. I.P. Pavlov, Sechenov va boshqa olimlarning nazariyalari tahlil qilingan. Oliy nerv faoliyatining reflektor asoslari va turlari ko'rsatib berilgan. Nerv tizimi va psixik faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Oliy nerv faoliyati, nerv tizimi, bosh miya, refleks, shartli refleks, miya po'stlog'i, nerv jarayonlari, psixik faoliyat.

Annotation: This thesis describes the essence, structure and features of higher nervous activity. The scientific views of I.P. Pavlov, Swchenov and other scientists are analyzed. The role of higher nervous activity in human behavior and education is emphasized.

Keywords: Higher nervous activity, nervous system, brain, reflex, conditioned reflex, cerebral cortex, nervous processes, mental activity.

KIRISH

Oliy nerv faoliyati - hayvon va odam markaziy nerv sistemasi oliy bo'limlari (bosh miya yarim sharlari pusti va pust osti markazlari)ning faoliyati; butun organizmning tashki muhit bilan normal munosabatda bulib turishini ta'minlaydi.

Oliy nerv faoliyatini terminini fanga I. P. Pavlov kiritgan. U Oliy nerv faoliyatini "psixik faoliyat" bilan bir ma'nodagi tushuncha deb hisoblagan. Pavlov aytganidek, psixik faoliyatning hamma shakllari, jumladan, odam tafakkuri va ongi oliy nerv faoliyati elementlaridandir. Oliy nerv faoliyati. to'g'risidagi ta'limotni yaratuvchilardan biri - Pavlovning o'tmishdoshi I. M. Sechenov bo'lgan. U "Bosh miya reflekslari" degan asarida (1863) psixik faoliyatning reflektor tabiati to'g'risidagi g'oyani rivojlantirgan. Yuqori darajada tashkil topgan hayvonlar oliy nerv faoliyati asosida markaziy nerv sistemasining yuqori qismlari (yuqori darajada tuzilgan umurtqali hayvonlarda va odamda - bosh miya katta yarim sharlarining po'stlog'i) da hosil bo'ladigan shartli reflekslar hamda murakkab shartsiz reflekslar (instinktlar, emotsiyalar), ya'ni, asosan, po'stloq osti nerv hosilalari tomonidan amalga oshiriladigan bosh miya faoliyatining shakllari yotadi. Shartsiz reflekslarning Oliy nerv faoliyatidagi roli shundaki, mazkur reflekslar asosida hamma shartli reflekslar hosil bo'libgina qolmay, balki shartli va shartsiz reflekslarning Oliy nerv faoliyatidagi ahamiyati hayvonot olamining tarixiy rivojlanish jarayonida o'zgaradi. Pavlov fikricha, hatto yuqori darajada rivojlangan hayvonlar (mas, it, maymun)ning Oliy nerv faoliyati asosan, hayvonlar bilan odamda umumiy bo'lgan birinchi signal sistemasining xilma-xil va turli-tuman shartli reflekslar yigindisidan iborat. Nutqning asta-sekin rivojlanishiga qaramasdan birinchi signal sistemaning shartli reflekslari bolalar

hayotining dastlabki yillarida Oliy nerv faoliyatining asosiy fondini tashkil qiladi; keyingi o'sish davrlarida esa odamning Oliy nerv faoliyati ma'lum o'rinni egallaydi. Lekin odamda mehnat faoliyatining ijtimoiy shakllari rivojlanishi munosabati bilan ikkinchi signallar paydo bo'ldi va rivojlandi.

Pavlov Oliy nerv faoliyatining quyidagi asosiy qoidalarini ishlab chiqqan:

- 1) shartli reflekslar yoki nerv tutashishlarining hosil bo'lishi;
- 2) shartli refleks kuchining qo'zg'alish kuchiga bog'liqligi;
- 3) shartli qo'zg'atgichlarning yig'indisi;
- 4) shartli reflekslar mustahkam bo'lmaganligi uchun, shartli qo'zg'atuvchining keskin kuchayishi yoki yangi qo'zg'atuvchining ta'siri tufayli tormozlanishning o'sishi;
- 5) nerv jarayonlarining bosh miya po'stlog'ida tarqalishi va konsentratsiyalanishi natijasida uning ayrim qismlari o'rtasida aloqaning vujudga kelishi hamda shartli reflekslarning umumlashishi va ixtisoslashishi;
- 6) qo'zg'alish va tormozlanishning po'stloq manbalari o'rtasidagi qarama-qarshi o'zaro munosabatni ta'minlaydigan nerv jarayonlarining bir-biri bilan bog'liq induksiya.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, oliy nerv faoliyatida markaziy hodisa shartli reflekslar bo'lib, ular jahon neyrofiziologiyasi va eksperimental psixologiyadagi muqim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Pavlov va uning xodimlari belgilagan Oliy nerv faoliyatining asosiy faktlari va izchilligining to'g'ri ekanligi olimlarning ko'pgina ishlarida isbotlangan. Xususan, fiziolog P. K. Anoxin funksional sistema nazariyasini ishlab chiqib, bu nazariyani funksiyalar evolyusiyasiga tatbiq etdi, natijada evolyusion jarayonning umumiy qonuniyati bo'lgan sistemogenez tushunchasini yaratdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pavlov I.P. Oliy nerv faoliyati fiziologiyasi. - Toshkent, 2018.
2. Bexterev V.M. Obyektiv psixologiya asoslari. - Toshkent, 2017.
3. G'oziev E. Umumiy psixologiya. - Toshkent, 2016.
4. Karimova V. Psixologiya nazariyasi. - Toshkent, 2020.
5. Rasulova M. Nerv tizimi fiziologiyasi. - Toshkent, 2021
6. Xudayberganov B. Pedagogik psixologiya. - Urganch, 2019.
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>